

ABSTRAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO E APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE DESIGN AO SITE DE UMA FACULDADE DE TECNOLOGIA

Edson Company Colalto Junior, Fatec Zona Leste, edson.colalto@fatec.sp.gov.br

Lisandra Ferraz de Santana, Fatec Zona Leste, lisandra.santana@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O artigo apresentado tem como objetivo especificar os conceitos de design web aplicados em um site de faculdade, onde as informações e guias têm a necessidade de entregar suas funcionalidades de maneira responsiva e clara. Com esses conceitos aplicados, é garantindo que o usuário poderá facilmente se localizar e visualizar o conteúdo exposto por meio do ambiente eletrônico. Tais especificações foram levantadas baseadas no Modelo de Qualidade da Norma ISO/IEC 9126, com ênfase nas características de Eficiência, Manutenibilidade, Usabilidade e Portabilidade. De forma a satisfazer os itens Eficiência e Manutenibilidade, foi utilizado o framework Angular para tratar da criação de componentes dinâmicos – estes que, por sua vez, atendem às respostas de requisições por meio da navegação realizada pelo usuário de maneira eficiente e rápida. A utilização de um framework de componentização implica na reusabilidade de código e no fácil acesso às informações que podem ser criadas e/ou alteradas localmente pelo desenvolvedor. A fim de atender aos itens Usabilidade e Portabilidade, foi realizada a implementação da biblioteca Tailwind, que permitiu o desenvolvimento dos estilos responsivos e dinâmicos do site, ainda, atendendo às normas de acessibilidade estabelecidas pelo orientador, por meio da fácil adequação dos modos de visualização das páginas, oferecendo ao usuário as opções de modo contraste e sem contraste, valorizando a adaptabilidade da aplicação para pessoas portadoras de deficiência visual. Para que todos os conceitos citados tenham sido implementados, foi realizado um levantamento de necessidades dos usuários do site.

Palavras-chave. *Portabilidade. Usabilidade. Design. Site.*

ABSTRACT. The main goal of the following article is to specify the web design concepts applied to a university website, where its guides and information have the responsibility of displaying their functionalities in a responsive and clear way. With that applied, it is guaranteed the user to easily find and visualize the currently displayed content through the electronic environment. These specifications were built based on the Quality Model of the ISO/IEC 9126 rule, emphasizing the Efficiency, Maintainability, Usability, and Portability characteristics. Looking forward to satisfying the Efficiency and Maintainability topics pointed out, it was chosen to use the Angular framework to create dynamic components – which will attend to the responses and requests through navigation made by the user quickly and efficiently. The usage of a componentization framework implies code reusability and easy access to the information that can be either created or changed locally by the developer. To attend to the Usability and Portability items, the Tailwind library was implemented, which allowed the development of responsive and dynamic styles for the website, yet, fulfilling the accessibility established by the mediator through the easy view modes of the web pages, offering to the user the options to change from both High Contrast to Low Contrast modes, valuing the adaptability of our application to visually impaired people. Intending all the quoted concepts to be implemented, a survey was created questioning the user's opinion on the current design of the Fatec East Zone's website.

Keywords. *Portability. Usability. Design. Site.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a norma ISO/IEC 9126-1 (norma da Organização Internacional para Padronização e Comissão Eletrotécnica Internacional), o parâmetro de Usabilidade visa garantir

que o produto de software seja compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, em adição com a eficiência trazida por suas funcionalidades (ISO/IEC).

O psicólogo George Miller, considerado um dos criadores da ciência cognitiva moderna, publicou um artigo chamado “O número mágico: sete ou menos dois”, onde ele diserta sobre a capacidade do cérebro de jovens adultos de armazenar informações. De acordo com o autor, durante uma média de 20 segundos, no máximo sete blocos de informações são mantidas na memória das pessoas. (Miller, 1956).

Para Mackinlay e Card, a disposição de informações gerais deve ser feita de maneira clara, assertiva e bem arquitetada. O processo de leitura, compreensão e interpretação de dados abstratos pode ser aprimorada utilizando ferramentas visuais que auxiliam sua absorção. Desse modo, é possível trabalhar com o processo de memorização e abstração das informações coletadas trabalhando com estímulos cognitivos. (Card & Mackinlay, 1999).

As leis da Segregação e Proximidade fazem parte do grupo das oito leis de aplicação da Gestalt (Engelmann, 2002). Elas especificam regras de posicionamento e distinção de elementos visuais, de forma que, ao serem aplicadas em um produto gráfico, transmitam a mensagem desejada por meio de elementos visuais, empregando seu significado ao formar a estrutura final do componente.

O foco deste trabalho é apresentar as teorias, leis e conceitos estudados por psicólogos, socialistas e especialistas em design aplicadas em um projeto de reestruturação visual do site da Fatec Zona Leste. O estudo visa enfatizar a importância de aplicar um alto nível de prioridade no desenvolvimento visual para que as informações ali dispostas no website possam, finalmente, atingir o público de maneira atrativa e organizada.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar, de forma analítica, padrões e conceitos de design – associados ao psicológico – tratados por estudiosos da área;

Explicar a importância dos conceitos analisados e sua aplicação em aplicações web;

Tratar da experiência de usuário (UX) como alavanca e ponto principal para o qual o projeto foi

designado;

Avaliar as respostas recebidas pelos alunos e ex-alunos da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste em relação ao atual website;

Abstrair as informações coletadas em conjunto com as respostas dos usuários por meio dos questionamentos realizados através de uma pesquisa de campo, a fim de desenvolver e aplicar novas ferramentas e layouts para o site da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. USABILIDADE

A usabilidade em um produto de software deve garantir a funcionalidade precisa dos elementos nele oferecidos. Cada informação e elementos dispostos no componente de página deve ser desenvolvido de forma a tornar-se esteticamente agradável e atrativo para o usuário, uma vez que este é o protagonista do cenário eletrônico; é ele, portanto, que desfrutará das *features* e ferramentas oferecidas pelo desenvolvedor (ISO/IEC). Este parâmetro, ainda, apresenta subcaracterísticas que implicam em um número adicional de regras gerais a serem seguidas, visando entregar ao usuário final um produto completamente funcional e adaptável ao seu uso.

Esta é, ainda, utilizada de forma qualitativa, uma vez que o foco principal da regra de negócio seja alcançar uma aplicação que funcione em um cenário de ótima adaptação e qualidade, onde o usuário não será dependente de ferramentas externas e/o terá complicações para localizar o conteúdo desejado na página *web* (CARVALHO, 2016). A qualidade entregue pela interface implica na interação que o usuário terá com o sistema, uma vez que a parte visual desenvolve o papel de ligação entre a pessoa física e o produto de software.

Segundo o professor emérito de Ciência Cognitiva e Ciência da Computação Norman, “O melhor tipo de design não é necessariamente um objeto, um espaço ou uma estrutura: é um processo dinâmico e adaptável” (Norman, 2008). Dessa forma, é possível afirmar que a adaptabilidade e o dinamismo de dados em componentes tem a capacidade de se tornarem a definição de um “bom design”.

2.1.1. OPERACIONABILIDADE, ATRATIVIDADE E EFICIÊNCIA

Estas são subcaracterísticas do parâmetro de Usabilidade. Respectivamente, eles têm como foco manter o sistema de software operando de maneira contínua por meio do controle do usuário – aqui se destaca a fase de protagonismo do usuário –, juntar, correlacionar e exibir informações e demais elementos visuais de maneira atrativa e coerente para auxiliar na interpretação e cognição do conteúdo apresentado ao utente e, por fim, a eficiência das ferramentas à ele concedidas.

“Todas as grandes criações de design tem um equilíbrio e uma harmonia apropriados entre beleza estética, confiabilidade e segurança, usabilidade, custo e funcionalidade.” (Norman, 2002). A coleção de elementos dispostos em tela devem seguir a lógica de harmonia e tem como principal requisito oferecer funcionalidades propriamente configuradas, a fim autorizar o usuário o uso livre das ferramentas e navegação presentes no produto de *software*.

2.1.2. CONFORMIDADE

Diz respeito à “capacidade do produto de software de estar de acordo com as normas, convenções, guias de estilo ou regulamentações relacionadas à usabilidade” (ISO/IEC). Estas características implicam na maneira como o sistema estabelecerá a formatação de seu conteúdo, somado ao design geral da estrutura do *site*. Tais regulamentações trazem à tona discussões relacionadas à disposição geral de objetos em um *website*, assim como os autores de “*Readings in Information Visualization: Using Vision To Think*”, Jock D. Mackinlay e Stuart Card, defendem a utilização de elementos visuais formatados que devem auxiliar o usuário de acordo com a necessidade e o objetivo a ser alcançado por meio da informação que, por sua vez, é transmitida através da tela.

Figura 1 Exemplo menu de navegação superior.

Fonte: Dribbble¹

Ao usuário que já está familiarizado com a formatação global de sítios eletrônicos, ao visualizar uma barra superior com itens alinhados, a interpretação feita de forma direta é de que o elemento presente desempenha o papel de um menu superior – barra de navegação que contém todas as rotas ativas do *site*, permitindo, assim, o acesso aos conteúdos que estão separados em diferentes páginas. Com isso, podemos afirmar que ao visualizar determinados elementos distintos por meio de formas, tamanhos e cores, é comum a presunção da função que este componente tem. Partindo dessa análise, trabalhar com elementos visuais que são correspondentes às funções oferecidas para o usuário se torna uma das prioridades para o momento de criação da arquitetura e ambientes gráficos – isto é, durante o processo de *Design Thinking*, onde padrões e ideias são levantados a fim de concluir um parâmetro geral a seguir seguido durante o processo de desenvolvimento.

2.1.2.1 DESIGN THINKING

A estruturação de um projeto que visa ter como protagonista um usuário final, implica em uma série de análises a serem feitas para criar a melhor solução que seja não só coesa, como também efetiva. O papel do designer é “enxergar como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas” (Vianna et al., 2012).

Os passos para a construção de ideias e ajustes para o corpo de um projeto devem ser dados

¹ Disponível em: <https://dribbble.com/shots/6586094-Symbol-Design-System-2/attachments/1407773>

a partir de um *brainstorm* – chuva e ideias –, onde a equipe reúne uma série de dados a serem analisados, visando descobrir os pontos fracos e fortes de um ou mais produtos do mesmo nicho que aquele a ser desenvolvido. Por exemplo, para o *site* de uma faculdade, é necessário estudar as *features* e formatações oferecidas pelos domínios das demais instituições. O estudo inclui julgar e comparar a diversidade existente entre cada solução descoberta – o que o *site* da universidade 1 tem como diferencial em relação ao da universidade 2? E, ainda comparando ambas instituições, devem-se também ser levantadas questões relacionadas aos pontos negativos. Dessa forma, é possível alinhar novas ideias de possíveis soluções para os conflitos e problemáticas encontrados nos objetos de estudo, evitando e/ou aplicando (preferencialmente, de forma inovadora e mais otimizada) alguns elementos que se destacaram durante a pesquisa.

Visando construir a melhor prototipagem possível para um sistema de software, é necessário analisar o conteúdo que as páginas irão oferecer. Uma vez que o tema do sistema é definido e as informações que devem estar presentes nele são organizadas, deve haver um mapeamento de ideias, organizando e agrupando cada conjunto de dados específico para um bloco de elementos que deverão ser exibidos para o usuário – consequentemente, esses elementos possuem um nível de importância, ou seja, quanta atenção o usuário deverá ter para a mensagem que o desenvolvedor deseja passar por meio desses blocos de informações. Toda a hierarquia de informações deverá ser formatada utilizando elementos e ferramentas visuais manuseáveis.

2.2. PORTABILIDADE

Pensando em sistemas de *software*, o conceito de portabilidade parte de um viés onde o comportamento do sistema não deve ser alterado, e sim, adaptável independente do dispositivo em que ele estiver sendo executado. Em termos gerais a responsividade de um *site* é uma das mais importantes regras – senão a mais – a se levar em consideração no momento do desenvolvimento.

Dados apontam que, atualmente, “vende-se quatro celulares por televisão, uma televisão por computador, tanto no Brasil, Estados Unidos e no mundo” (FGV, 2020). Ainda, a pesquisa levantada pela FGVcia – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada – relata que o Brasil possui cerca de 234 milhões de *smartphones* ativos e 190 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet).

Pode-se afirmar, comparando o número de dispositivos eletrônicos por categoria, que a ascensão no uso de celulares vem gradualmente crescendo nos últimos anos. Conseqüentemente, os serviços que costumavam ser oferecidos de forma presencial, passam a buscar pela adaptação tecnológica, a fim de facilitar o acesso às informações e produtos oferecidos aos clientes/usuários – nesse aspecto, também é importante levar em consideração a necessidade de manter seu produto/serviço modernizado, a fim de “não ficar para trás” de competidores comerciais. Ainda, o acesso à essas plataformas digitais são predominantemente feitos por meio de dispositivos móveis, isto é, celulares, notebooks e tablets. Com essa informação em mente, para o designer/desenvolvedor de software, é de suma importância levar em consideração o nível de adaptabilidade que o seu sistema pode oferecer para o usuário de acordo com o ambiente onde ele será executado.

2.3. Leis de Aplicação da Gestalt: Segregação e Proximidade

De maneira geral, o cérebro humano tem a tendência de seguir linhas de abstração por meio de pequenos fragmentos de informações que são implementadas como padrões em determinados elementos do cotidiano. Por exemplo, ao passar por uma porta fechada, é automática a ação de levar a mão até a maçaneta para abri-la – não há a necessidade de receber instruções externas ou de muito raciocínio lógico. Ao ir até o ponto de ônibus com o destino da nossa viagem em mente, sabemos qual é a identidade visual do ônibus que iremos pegar – seja ele azul, amarelo, vermelho etc.. O conceito de *design thinking*, como citado anteriormente, segue o mesmo padrão para aplicação de estilos e ferramentas na *User Interface* – Interface de Usuário.

Exemplificando, agora, dentro do contexto virtual, vamos levar em consideração a famosa Teoria das Cores, levantada pelo polímata alemão Johann Wolfgang von Goethe, que ampliou uma discussão relacionada a como interpretações sobre as cores ocorrem com base nas influências da percepção humana. Em adição, a socióloga Eva Heller, autora do livro “A Psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão”, aborda em sua obra os diferentes padrões de pensamento e linguagem obtidos por meio da interpretação sobre as cores.

Figura 2 Exemplo de influência das cores em um ambiente web

Fonte: UXMovement²

Analisando a ilustração acima, podemos afirmar que há uma diferença estética e de sentido atribuída ao botão, que desempenha a função de uma deletar conta. Em ambientes virtuais, estamos acostumados à associar a cor vermelha à requisições e respostas negativas. Conseqüentemente, ao visualizar, e, pouco se atentando ao conteúdo textual do botão, nosso cérebro automaticamente entende que aquela ação é relacionada à cancelamento, exclusão, bloqueamento ou um alerta – dessa forma, o usuário pode ter mais atenção à ação que ele está prestes a realizar. Do lado direito, o mesmo botão que aciona a mesma funcionalidade de excluir conta teve sua cor alterada para azul – normalmente, seguindo a psicologia das cores e seus significados, temos a tendência de associar o azul à segurança e estabilidade. Frequentemente, botões com essa cor estão ligados à ações de confirmação positiva que não resultarão em uma perda. Diferente do vermelho, o azul no botão não busca pela atenção do usuário, desassociando a cor do tipo de alerta que deveria ser atribuído à aquela ação.

A hierarquia de informações e elementos também é de grande importância quando queremos buscar pela atenção do usuário para determinado componente visual. É frequente o uso de ícones, cores e textos associativos ao conteúdo em questão, mas a forma como estes são aplicados devem ser cuidadosamente planejados.

² Disponível em: <https://uxmovement.com/buttons/how-to-design-destructive-actions-that-prevent-data-loss/>
Abstração da Experiência de Usuário e Aplicação dos Conceitos de Design ao Site de uma Faculdade de Tecnologia

Figura 3 Exemplo da hierarquia de elementos em um ambiente web.

Fonte: UXMovement

De acordo com a ilustração apresentada, podemos notar a diferença na percepção e interpretação das informações criadas em um exemplo de *dialog* – caixa de diálogo – para a exclusão de uma conta. Na esquerda, os elementos de ícone e texto descritivo aparecem na mesma linha, unindo-os e transformando a visualização mais complicada e pouco otimizada. No exemplo do lado direito, é perceptível a mudança na hierarquia dos elementos do *dialog*, de forma que existem para valorizar e enfatizar o significado de cada peça-chave do componente visual.

O alinhamento do ícone, junto ao formato da caixa de diálogo, ilustra e traz um significado mais claro. O texto possui seu próprio campo visual, assim como os botões. Dessa forma, podemos evitar o rastreamento de informações de maneira aleatória e não linear, oferecendo uma visão mais confortável e organizada.

2.4. Lei de Miller: evitando a sobrecarga cognitiva

De acordo com o psicólogo cognitivo George A. Miller, o ser humano pode apresentar certa dificuldade na distinção de informações quando estas são entregues em grande escala. Ao navegar pela interface de um *site*, seguindo a Lei de Miller, a quantidade de informações a serem exibidas para o usuário não deve passar de sete.

Visando exemplificar a abstração dessa regra, podemos separar essas informações por divisões em uma página *web* inicial de faculdade, na qual será feita uma breve apresentação da instituição. Esses blocos serão:

1. Menu de navegação;
2. Seção exclusiva para exibir os cursos oferecidos;
3. Avaliações de estudantes;
4. Notícias recentes;
5. Localização da instituição.

Para cada seção definida de acordo com o tipo de conteúdo presente na página *web*, temos então um grupo limitado de dados a serem exibidos. Para o item de navegação (menu), deveremos agrupar as rotas de cada página existente no *site* de maneira responsiva e clara. Em seguida, podemos incluir uma grade ou um carrossel de *cards* informativos sobre os cursos oferecidos pela faculdade – serão estes, então, formatados visando exibir poucas informações, trabalhando com elementos visuais para que a interpretação seja feita de maneira dinâmica. Para atribuir mais valor à instituição, podemos trazer opiniões de estudantes e ex estudantes de diversos cursos. Essas avaliações também devem ser exibidas de maneira coerente e linear, visando enfatizar o nome do autor e o que ele escreveu – o texto deve ser justificado e alinhado de acordo com os demais elementos do componente. A lógica para trabalhar com as informações oferecidas pela seção de notícia herda dos *cards* informativos de cursos, onde buscamos exibir um pequeno fragmento de todo o componente textual que poderá ser exibido ao acessar o conteúdo correspondente àquele *card*. Por fim, o endereço da instituição, que pode ser ilustrado com uma imagem da mesma ou, até mesmo, consumindo uma API (*Application Programming Interface* – Interface de Programação de Aplicação) que mostra um mapa interativo como elemento visual.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados artigos científicos e documentos eletrônicos para realizar o baseamento teórico e aplicação dos estudos realizados na área de design durante o desenvolvimento do projeto, enfatizando os parâmetros de Usabilidade e Portabilidade presentes na norma ISO/IEC 9126-1.

Os conceitos estudados foram aplicados em protótipos de alto nível e, posteriormente, em produção para o novo site da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste localizada no bairro da Cidade

Antônio Estêvão de Carvalho, na Zona Leste da cidade de São Paulo – SP.

Ademais, uma pesquisa de campo contendo questões relacionadas à usabilidade e confortabilidade visual do site da faculdade foi divulgado por meio das mídias sociais e no campus, atingindo predominantemente o público de alunos matriculados na instituição de ensino. Dessa forma, dados foram coletados e analisados para que houvesse o melhor desenvolvimento da reestruturação do website.

Anteriormente, as tecnologias aplicadas na estrutura do site eram HTML5 (*Hyper Text Markup Language* – Linguagem de Marcação de Hipertexto), CSS3 (Cascading Style Sheet – Folha em Estilo Cascata), Javascript e JQuery. Visando migrar a estrutura de código para um framework de componentização, o *site* passou a ser desenvolvido utilizando Angular – *framework front-end* – para realizar o desenvolvimento de páginas e elementos por meio de componentes dinâmicos. O HTML5 se manteve, entretanto, os estilos passaram a ser desenvolvidos utilizando a biblioteca Tailwind em arquivos SASS (Syntactically Awesome Style Sheet), o Javascript foi substituído pelo Typescript – linguagem de programação tipada e o JQuery deixou de ser utilizado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Levantamento de necessidades

Foi realizada a divulgação de um questionário por meio de cartazes e das mídias sociais da Fatec Zona Leste para entender a opinião e necessidades dos usuários do *site* da instituição. Ao todo, foram retornadas 45 respostas para 13 perguntas. A pesquisa foi feita com base na antiga identidade visual do *site* da Fatec Zona Leste.

A seguir, podemos visualizar as questões de múltipla escolha, relacionadas à antiga identidade visual do *site* da Fatec Zona Leste e suas respectivas respostas.

1. Você é estudante da Fatec Zona Leste?

Figura 4 Gráfico de respostas da questão 1.

Você é estudante da Fatec Zona Leste?

45 respostas

Fonte: os autores.

2. Qual sua faixa etária?

Figura 5 Gráfico de respostas da questão 2

Qual sua faixa etária?

45 respostas

Fonte: os autores.

3. Marque abaixo os dispositivos eletrônicos aos quais você tem acesso.

Figura 6 Gráfico de respostas da questão 3

Marque abaixo os dispositivos eletrônicos aos quais você tem acesso.

45 respostas

Fonte: os autores.

4. Você tem acesso à internet em casa?

Figura 7 Gráfico de respostas da questão 5

Você tem acesso à internet em casa?

45 respostas

Fonte: os autores.

5. Você consegue ter fácil acesso às informações sobre a Fatec Zona Leste por meio do site da instituição?

Figura 8 Gráfico de respostas da questão 6

Você consegue ter fácil acesso à informações sobre a Fatec Zona Leste por meio do site da instituição?

45 respostas

Fonte: os autores.

6. Em relação à acessibilidade disponibilizada pelo site da Fatec Zona Leste, o quão satisfeito você se sente?

Figura 9 Gráfico de respostas da questão 7

Em relação à acessibilidade disponibilizada pelo site da Fatec Zona Leste, o quão satisfeito você se sente?

45 respostas

Fonte: os autores.

7. Em relação às informações sobre o vestibular, qual seu nível de satisfação em relação à disposição, tamanho, cores e localização atual dos itens presentes na página?

Figura 10 Gráfico de respostas da questão 8

Em relação às informações sobre o vestibular, qual seu nível de satisfação em relação à disposição, tamanho, cores e localização atual dos itens presentes na página?

45 respostas

Fonte: os autores.

8. Ao procurar pela descrição dos demais cursos oferecidos pela Fatec ZL, o quão satisfeito você está com a responsividade/adaptabilidade do site?

Figura 11 Gráfico de respostas da questão

Ao procurar pela descrição dos demais cursos oferecidos pela Fatec ZL, o quão satisfeito você está com a responsividade/adaptabilidade do site?

45 respostas

Fonte: os autores.

9. O quão úteis são os links disponibilizados na “Área do Aluno”?

Figura 12 Gráfico de respostas da questão 10

O quão úteis são os links disponibilizados na “Área do Aluno”?

45 respostas

Fonte: os autores.

Diante às questões discursivas, abaixo podemos visualizar a média de respostas baseadas em suas similaridades:

1. Quais são as suas maiores dificuldades ao acessar o site da Fatec ZL? (Ex.: busca por informações, adaptabilidade, responsividade, clareza nos itens etc)

- Dificuldade na navegação através do menu superior;
- Responsividade: algumas páginas não se adequa apropriadamente ao dispositivo do usuário;
- Ausência de recursos e deign intuitivo;
- Dificuldade na busca por informações;

2. Ainda em relação à “Área do Aluno”, quais outros conteúdos você acha importante incorporar na página?

- Blocos de informações separados por categoria;
- Clareza nas informações sobre estágio e transferência;

3. Em relação à seção de notícias disponibilizada na página inicial, existe alguma sugestão/reclamação/elogio?

- Responsividade dos elementos visuais;
- Adaptar o menu e seus subitens de forma mais intuitiva;
- Inserir um design moderno e coeso;

Com base no feedback recebido pelos participantes da pesquisa de campo, foi utilizado o método *Design Thinking* para mapear as principais necessidades do antigo *site* da Fatec Zona Leste. Assim, estudos de campo foram feitos por meio de pesquisas em sites de outras universidades, a fim de coletar dados e entender os principais itens que devem estar presentes no layout de uma faculdade de tecnologia.

Figura 13 Antigo cabeçalho da página inicial

Fonte: Fatec Zona Leste³

³ Disponível em: <http://fateczl.edu.br>

Figura 14 Novo cabeçalho da página inicial

Fonte: os autores.

A figura 13 ilustra o antigo cabeçalho do site da Fatec Zona Leste, enquanto o novo está apresenta na figura 14. A fim de trazer mais destaques à elementos chaves, foram utilizados formatos e uma paleta de cores selecionada para todo tipo diferente de componente visual, respeitando o Guia de Identidade Digital para Sites CPS (CPS, 2021).

Figura 15 Antigo carrossel de cursos

Fonte: Fatec Zona Leste

Figura 16 Novo carrossel de cursos

Fonte: os autores.

Podemos, também, observar a mudança de design e mapeamento de informações entre os cards de cursos presentes nas figuras 15 e 16. Com o objetivo de trazer clareza e resumir por meio de ícones e frases curtas, representando a informação desejada, os novos cards trazem breves detalhes sobre os cursos oferecidos pela instituição.

Figura 17 Antiga seção de notícias da página inicial

Fonte: Fatec Zona Leste.

Figura 18 Nova seção de notícias da página inicial

Fonte: os autores.

Figura 19 Modal para detalhes da notícia

Fonte: os autores.

A figura 17 ilustra o antigo modo de exibição das notícias e eventos relacionados à Fatec Zona Leste. Na figura 18, temos um novo estilo de *display* para os cards de cada item – ao clicar no botão “visualizar”, um *modal* (janela de diálogo) é chamado com detalhes referentes à notícia/evento selecionado.

Figura 20 Novo item: avaliações de alunos

Fonte: os autores.

Figura 21 Novo item: informativos de qualidade

Fonte: os autores.

A figura 20 ilustra um novo item para trazer mais valor à instituição, contando com avaliações feitas via Google por alunos e ex-alunos da Fatec Zona Leste, que compartilham suas experiências na faculdade. Ainda, a figura 21 apresenta as qualidades e vantagens de estudar na Fatec Zona Leste, contando com a hierarquia de itens, tipografia, cores e padronização dos formatos.

Figura 22 Antigo rodapé

Fonte: Fatec Zona Leste

Figura 23 Novo Rodapé

Fonte: os autores.

O rodapé também foi alterado, respeitando a Lei de George Miller citada anteriormente neste artigo. Foram mantidas somente informações importantes e de acesso frequente, permitindo, assim, promover um layout limpo e responsivo.

4.2. Impacto na performance

Para que os protótipos se tornassem realidade, foi utilizado o framework Angular (plataforma de aplicações *web front-end* baseado em Typescript). A escolha foi feita pensando justamente no ganho de performance e na economia de espaço que a ferramenta proporciona para o desenvolvimento de páginas *web*.

4.2.1. Componentes dinâmicos

Com ajuda do Typescript, foram criados *models* para cada elemento que deverá receber uma informação a ser exibida para o usuário. Por exemplo, como ilustrado acima nas figuras 18 e 19, os componentes de notícias não foram feitos com códigos repetidos como o que costumava ocorrer; pelo contrário: utilizando *models*, é possível compartilhar o mesmo código HTML para todos os itens de notícia, isto é, repetir a mesma formatação dos *cards* para todos os novos itens que serão criados.

Figura 24 Código do model de notícias


```
noticias.ts

export class Noticias{
  title?: string
  date?: string
  time?: string
  desc: string
  local?: string
  obs?: any = []
  img?: string
  detalhes?: any = []
  smallInfo?: any = []
  urls?: any = []
  urlName?: string
  urlDownload?: string
}

noticias.ts

export var arrayNoticias = [
  {
    title: 'Eu sou um título de notícia!',
    date: 'De 01/09 à 3/09',
    desc: 'Exemplo de descrição! ',
    img: '../pasta/da/image.png',
  },
];
```

Fonte: os autores.

A figura 24 mostra como a classe Noticias e o *array* de informações foram criados. Este array é atribuído à classe dentro do arquivo Typescript do componente responsável por exibir essas informações:

Figura 25 Atribuição dos valores de notícias no componente da página inicial


```
homepage.component.ts

newsList: Noticias[]
ngOnInit(): void {
  this.newsList = arrayNoticias
}
```

Fonte: os autores.

Figura 26 Chamada dos valores de notícias no HTML da página inicial

```
homepage.component.html
<div class="container-card gap-8">
  <div *ngFor="let news of newsList | paginate: { itemsPerPage: 4, currentPage: newsPage, totalItems: newsList.length}">
    <div class="news-card">
      <div class="news-card-content">
        
        <div class="news-card-body">
          <h6 class="card-title">{{ news.title }}</h6>
          <div class="news-date-bubble">
            <label class="news-date">{{ news.date }}</label>
          </div>
          <p class="news-desc">{{ news.desc }}</p>
          <div class="absolute bottom-0">
            <button (click)="openNewsModal(news)" class="hollow-green-button">Visualizar</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Fonte: os autores.

Na figura 25, a variável *newsList* foi criada e, seguindo as regras do Typescript (toda variável precisa pertencer à um tipo, seja ele *string*, *boolean*, *number* etc.), ela se comportará conforme a classe Notícias. Isso fará com que ela possa receber os atributos criados dentro dessa classe. Entretanto, é importante perceber que os atributos foram criados partindo do viés de que essa classe não precisa, necessariamente, receber esses atributos – nota-se a atribuição do ponto de interrogação “?” na frente de cada propriedade (figura 24). Essa condição se deu ao fato de que os formatos de notícias não respeitam um padrão. Algumas vezes, a notícia poderá ou não conter links, informações fragmentadas (horários, localizações, datas etc.), documentos, etc.. Assim, na página inicial, ocorre uma interação feita com o laço *For*, utilizando a diretiva *NgFor* oferecida pela biblioteca do Angular. Esse laço percorrerá todo o *array* de notícias e retornará os valores respectivos de cada variável que é chamada por meio dos *bindings* (vinculações), método esse comumente utilizado no Angular para a chamada dinâmica de informações em componentes.

Figura 27 Função responsável por passar as informações para o modal

```
TS homepage.component.ts

openNewsModal(noticias: Noticias){
  this.matDialog.open(NewsModalComponent, {
    data: {noticias},
  })
}
```

Fonte: os autores.

Utilizando a biblioteca Angular Material, do Angular, uma função responsável por capturar os dados do *card* de notícia selecionado e transmiti-los para a janela de diálogo é criada. Nela, o *service* *MatDialog* é chamado com o método *open*, que espera receber o componente a enviar as informações e a *data* – conjunto de dados respectivos ao item de notícia selecionado.

Figura 28 Método responsável por injetar os dados recebidos da função *openNewsModal*

```
TS news-modal.component.ts

export class NewsModalComponent implements OnInit {
  constructor(
    public dialogRef: MatDialogRef<NewsModalComponent>,
    @Inject(MAT_DIALOG_DATA) public data
  ) {}
  dataRef = this.data.noticias
}
```

Fonte: os autores.

Finalmente, no arquivo Typescript do componente de notícias é feita a injeção de dados vindos do arquivo *.ts* da página inicial, realizado por meio da função especificada na figura 27. Ainda utilizando a biblioteca *MatDialog* do Angular, é criada a propriedade *data* que recebe esses

dados, que são, posteriormente, atribuídos à propriedade *dataRef*.

Figura 29 Chamada dos dados recebidos por meio do método de injeção


```
<div class="news-modal-content">
  <div class="text-justify">
    <label>{{ dataRef.detalhes.desc }}</label>
  </div>
  <div *ngIf="dataRef.detalhes.detalhes" class="news-modal-content-title">
    <p *ngFor="let dtlItem of dataRef.detalhes.detalhes" class="mt-2">
      {{ dtlItem.title }}
    </p>
  </div>
  <div *ngIf="dataRef.detalhes.urlName" class="news-modal-content-url">
    <p>
      <a href="{{dataRef.detalhes.urlDownload}}" class="content-url">
        {{dataRef.detalhes.urlName}}
      </a>
    </p>
  </div>
  <div *ngIf="dataRef.detalhes.smallInfo" class="mt-8">
    <div *ngFor="let smallInfo of dataRef.detalhes.smallInfo">
      <i class="bi bi-info-circle-fill modal-info-icon"></i>
      <label class="font-semibold">
        {{smallInfo.title}}
      </label>:
      <label class="modal-smallinfo">
        {{smallInfo.desc}}
      </label>
    </div>
  </div>
</div>
```

Fonte: os autores.

Na figura 29 é possível visualizar uma série de laços e condições para a exibição dos dados atribuídos à propriedade *dataRef*, criada na figura 28. Essas verificações, utilizando a diretiva *NgIf* do Angular, foram adicionadas com o objetivo de modelar o máximo possível a janela de diálogo. Para cada condição, há uma chamada diferente de dados referentes à classe criada na figura 24.

A lógica de exibição dinâmica de dados também foi utilizada para exibir os itens compartilhados no menu superior, lateral e no rodapé da página.

Ao invés de reescrever o mesmo código – formatado, na folha de estilos, de maneira diferente – repetidas vezes, a solução mais fácil é reutilizar as informações que queremos exibir de maneira dinâmica, por meio de chamadas feitas através de diretivas do Angular.

Figura 30 Chamada dos itens de navegação no menu superior

```
header.component.html

<div class="nav-menu" id="menu" >
  <div *ngFor="let item of menuItems" class="text-default_txt_color">
    <div *ngIf="item.path">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="cursor-pointer">
          <a class="nav-link" [routerLink]="[item.path]">{{ item.title }}</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div *ngIf="!item.path" class="subnavbtn group">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="cursor-pointer">
          <a class="nav-link">{{ item.title }}</a>
        </li>
      </ul>
      <div *ngIf="item.subMenu" class="subnav-content">
        <div *ngFor="let subItem of item.subMenu">
          <button class="subnav-item">
            <a [routerLink]="subItem.cursosItem==true ? ['/cursos', subItem.id] : subItem.path">{{ subItem.title }}</a><br>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Fonte: os autores.

Figura 31 Chamada dos itens de navegação no rodapé

```
footer.component.html

<ng-container *ngFor="let item of footerItems">
  <div *ngIf="item.subMenu && (item.footerItem)">
    <h6 class="footer-item-title">{{ item.title }}</h6>
    <a [routerLink]="subItem.cursosItem==true ? ['/cursos', subItem.id] : subItem.path"
      class="footer-item-txt"
      *ngFor="let subItem of item.subMenu"
    >
      {{ subItem.title }}
    </a>
  </div>
</ng-container>
</div>
```

Fonte: os autores.

Seguindo a mesma lógica ilustrada na figura 25, ambos os componentes *footer* (rodapé) e *header* (cabeçalho/menu superior) recebem os dados vindos do *array* de itens de navegação, conforme a figura 32 abaixo:

Figura 32 Criação da interface e dados de navegação


```
export interface INavItems{
  title?: string
  path?: string
  icon?: string
  subMenu?: INavItems[]
  expanded?: boolean
  footerItem?: boolean
  cursosItem?: boolean
  id?: string
}

export var arrayNavItems: INavItems[] = [
  {
    title: 'Início',
    icon: 'bi bi-house',
    path: 'inicio',
  },
  {
    title: 'Cursos',
    icon: 'bi bi-journals',
    footerItem: true,
  },
];
```

Fonte: os autores.

Similar com o que ocorre na figura 25, aqui ocorre a tipagem direta da variável *arrayNavItems* como a interface *INavItems*, que contém uma série de atributos opcionais. Visto que o menu de navegação possui mais itens que os dispostos no rodapé, uma variável booleana chamada *footerItem* é criada, a fim de identificar quais itens serão exibidos no componente *footer*.

4.2.2. Organização, padronização e compartilhamento de paths

A fim de desempenhar a troca dinâmica de componentes, o Angular oferece o serviço de rotas responsável por criar e gerenciar quais componentes do projeto serão páginas independentes. Exemplificando, a páginas *Home* (página inicial) citada no item 3.1.1 desse artigo é um componente de navegação, visto que é possível acessá-lo como página única (diferente dos componentes *footer* e *header*). O mesmo se aplica para os itens presentes no menu de navegação – cada item possui uma URL (Uniform Resource Locator, ou Localizador Uniforme de Recursos) independente que levará à troca de componente ativo na página de visualização do usuário:

Figura 33 Constante responsável por armazenar as rotas do projeto

```
app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
  {
    path: 'biblioteca/informacoes',
    component: InformacoesComponent,
  },
  {
    path: 'area-do-aluno/siga',
    canActivate: [RedirectGuardService],
    component: HomepageComponent,
    data: {
      externalUrl: 'https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx',
    },
  },
];
```

Fonte: os autores.

Figura 34 Função responsável pela verificação de URLs externas

```
redirect-guard.service.ts

canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
  window.location.href = route.data['externalUrl'];
  return true;
}
```

Fonte: os autores.

Na figura 33, nota-se o uso da propriedade *canActivate* (figura 34), que chama o serviço *RedirectGuardService*, responsável por verificar se a *url* informada no *path* das rotas é externa. Essa verificação foi aplicada devido ao conflito de busca por rotas realizado pela diretiva *routerLink* nos componentes de navegação, visto que ela funciona como uma leitura dos *paths* e seus respectivos componentes declarados no módulo de rotas. Ou seja, o Angular entenderá que a *URL* externa não possui um componente dentro do projeto, logo, ela se torna inacessível. É importante enfatizar que os valores atribuídos ao *path* são criados pelo desenvolvedor e, novamente, são respectivos aos

componentes declarados naquela rota.

Figura 35 Componente responsável por receber os demais componentes por meio da diretiva de rotas


```
<app-header></app-header>
<router-outlet></router-outlet>
<app-footer></app-footer>
```

Fonte: os autores.

A diretiva de rotas – *feature* disponibilizada pelo Angular – é responsável por fazer a leitura de todas as rotas especificadas no módulo de rotas, ilustrado na figura 33. Por meio do componente *app*, como podemos observar na figura 35, os componentes são alterados de acordo com a mudança de *path* feita pelo usuário. A chamada dos componentes *header* (cabeçalho) e *footer* (rodapé) é realizada pois todas as páginas que são chamadas pelo *router outlet* precisam exibir esses componentes de navegação.

A mudança de *path* é feita por meio da sintaxe *[routerLink]* nos componentes de navegação. A atribuição de conchetes é feita pois há uma verificação de *paths*, que ocorre devido à atribuição de um *id* único de *path* para a exibição dinâmica de cursos no componente *curso-template*. Essa é uma condição especial, visto que o *path* deve ser alterado para receber um *id* específico e, assim, permitir a exibição do conteúdo do componente cursos:

Figura 36 Demonstrativo da verificação de rotas


```
<ng-container *ngFor="let item of footerItems">
  <a [routerLink]="item.cursosItem=true ? ['/cursos', item.id] : item.path">
    {{ item.title }}
  </a>
</ng-container>
```

Fonte: os autores.

4.3. Responsividade

Atendendo ao feedback deixado pelos participantes do questionário, citado no item 2.4, um dos diferenciais em relação à antiga formatação do *site* da Fatec Zona Leste foi o menu.

Figura 37 Antigo menu superior

Fonte: Fatec Zona Leste.

Figura 38 Novo menu superior

Fonte: os autores.

O espaço concedido para e entre cada item de navegação foi aumentado, tal como respeitando a formatação geral da página e o posicionamento dos demais elementos. Ainda, uma paleta de cores claras e suaves foi escolhida visando preservar o destaque das informações mais importantes – é de suma importância enfatizar os itens que precisam da atenção do usuário, então a clareza das informações passadas pelos itens de navegação devem ser prioridade e aplicadas de forma

minimalista.

Figura 39 Esquerda: novo menu lateral. Direita: antigo menu lateral

Fonte: os autores.

Hoje em dia, a maioria dos aplicativos de celular optam por um menu lateral onde as informações são exibidas na vertical. Isso é dado devido à fácil visualização textual do menu, uma vez que ele consegue se adaptar à altura da tela e não ocupa toda a sua largura.

4.4. Adaptação do Modo Contraste

No antigo modelo de site, o modo contraste era feito utilizando JQuery e PHP. Utilizar Angular, lhe dá outras ferramentas e opções para aplicar funções de acessibilidade. No *resdesign* do *site* da Fatec Zona Leste, foi utilizada a biblioteca Taiwind para aplicar os estilos em CSS. A biblioteca oferece suporte para *darkMode*, que foi aproveitado para aplicar o modo de Alto Contraste nas páginas.

Figura 40 Função responsável por ativar o alto contraste

```
header.component.ts

isContrastEnabled = false

switchTheme(){
  if (localStorage.getItem('theme') === 'dark' || (!('theme' in localStorage))) {
    document.documentElement.classList.add('dark')
  }
  this.isContrastEnabled = true
}
```

Fonte: os autores.

Figura 41 Chamada da função por meio do evento de click

```
header.component.html

<a *ngIf="!isContrastEnabled" (click)="switchTheme()">Alto Contraste</a>
<a *ngIf="isContrastEnabled" (click)="switchTheme2()">Sem Contraste</a>
```

Fonte: os autores.

A figura 40 ilustra a função *switchTheme*, feita de acordo com a documentação do Tailwind. Essa função verifica o tema do *site* que foi armazenado localmente – por meio do arquivo *tailwind.config.js* (figura 42) nós declaramos o *darkMode* como classe e esta pode ser chamada por meio da função citada. Dessa forma, o tema é substituído por *dark* (contraste, no nosso caso).

Figura 42 Inserção da classe darkMode

```
tailwind.config.js

module.exports = {
  darkMode: 'class',
};
```

Fonte: os autores.

Figura 43 Aplicação do estilo no modo contraste

```
curso-template.component.scss

.exemplo-estilo{
  @apply
  text-black dark:text-white
}
```

Fonte: os autores.

Para definir as cores e demais formatações que determinado elemento daquela classe deve assumir quando o modo contraste estiver ativo, é necessário indicar com a sintaxe *dark:* para especificar o tipo de modo. Dessa forma, como exemplificado na figura 43, o texto que, por padrão irá ser renderizado na cor preta, vai ser alterado para branco quando o modo contraste for chamado.

4.5. Resultado da nova aplicação do modo contraste

A antiga versão do *site* da Fatec Zona Leste havia aplicações de modo contraste, como citado anteriormente. Na nova versão, alguns destaques foram adicionados em determinados elementos a fim de tornar clara a distinção entre cada seção do *site*.

Figura 44 Exemplo de elementos em alto contraste na antiga versão do site

Fonte: Fatec Zona Leste.

Figura 45 Exemplo do resultado da nova versão com alto contraste

Fonte: os autores.

Ao observar a figura 45, percebemos que linhas brancas e botões, ícones e links foram alterados para a cor amarela a fim de destacar o conteúdo e buscar auxiliar a identificação desses componentes para pessoas portadores de alguma deficiência visual.

5. CONCLUSÃO

Após estudos de campo e pesquisas realizadas com pessoas que utilizam sistemas online de faculdade, foi possível trabalhar com suas percepções e modelos de visão diferentes em relação à experiência do usuário. Dessa forma, assume-se a necessidade de aplicar ferramentas modernas em telas, contendo elementos visuais capazes de trabalhar o sistema cognitivo do usuário no *site* da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, especialmente porque este é um portal acessado por diversos estudantes e curiosos sobre a instituição e, conseqüentemente, contém informações de extrema relevância para eles – dessa forma, encontra-se a necessidade de adequar, o máximo possível, tais elementos de uma forma clara, coerente e coesa.

O objetivo desse trabalho foi apontar conceitos e estudos realizados ao longo das últimas

décadas por sociólogos que trabalhavam em pesquisas relacionadas ao comportamento do ser humano de acordo com o cenário em que este estava inserido – dessa forma, aplica-se o contexto virtual, tendo em vista a alta demanda por serviços e sistemas eletrônicos na busca por informações, entreterimento e pesquisas sobre interesses gerais. Tais conceitos foram utilizados como modelo para adaptar o principal portal da Fatec Zona Leste – seu *website* –, de acordo com as Leis e métricas traçados ao longo dos estudos, a fim de desenvolver e entregar um serviço que possui a melhor formatação de layout para o usuário final. A sugestão de *resdesign* para o *website* da instituição foi levantado devido à dificuldade de mapear e localizar informações, uma vez que sua distribuição foi desenvolvida pensando somente no envio e entrega do conteúdo programado – isto é, considerando importante somente a capacidade de visualizar as informações, e não em como elas serão exibidas, adaptadas ou otimizadas.

A partir do desenvolvimento realizado, existem, ainda, metas a serem cumpridas ao longo do tempo. A manutenibilidade do *site* deve ser realizada sempre que houver um ou mais *feedbacks* dos usuários – tendo em vista que, a principal razão para a adaptação do atual *layout* tenha sido sua opinião baseada em níveis de satisfação. Dessa forma, é de grande importância o desenvolvedor manter a maturidade de continuar atualizando e melhorando as ferramentas oferecidas através do *website*, explorando e descobrindo novas funcionalidades que possam auxiliar cada vez mais os usuários na navegação e busca por informações – pontos esses indicados como fracos pelos participantes do levantamento de necessidades.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela força diária concedida para que eu possa estar constantemente em foco e empenho. Em especial, ao meu Professor e Orientador, Edson Company Colalto Junior, que acreditou e confiou em minhas mãos um projeto de tamanho significado e importância para a nossa faculdade, abrindo portas e oportunidades futuras para mim. Ainda, à minha família que sempre me incentivou a estudar e a mostrar o melhor de mim em qualquer momento oportuno.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRAFIA

CARD, S. K., & Mackinlay, J. D. (Janeiro de 1999). **Readings in Information Visualization: Using Vision to Think.**

CARVALHO, T. B. (2016). **Usabilidade para Web Sites Institucionais.** In: Repositório UFPE. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/31636/1/CARVALHO%2C%20Thiago%20Bezer%20Regis%20de.pdf>>. Acesso em: 15 Out. 2022.

CPS. (2021). **Guia Digital Sites CPS.** Disponível em: <<https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/1/2021/01/guia-digital-sites-cps-2021.pdf>>. Acesso em: 15 Out. 2022.

ENGELMANN, A. (Abril de 2002). In: **SciELO - Brasil - A psicologia da gestalt e a ciência empírica contemporânea.** In: SciELO Brasil. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ptp/a/XSh64nGNFPWSrfbBMXvLp7t/?lang=pt>>. Acesso em: 18 Out. 2022.

FGV. (08 de Junho de 2020). **Brasil tem 424 milhões de dispositivos digitais em uso, revela a 31ª Pesquisa Anual do FGVcia.** Disponível em: <Fundação Getúlio Vargas: <https://portal.fgv.br/noticias/brasil-tem-424-milhoes-dispositivos-digitais-uso-revela-31a-pesquisa-anual-fgvcia>> Acesso em: 18 Out. 2022.

ISO/IEC, A. -A. (s.d.). **Engenharia de software - Qualidade de produto.** In: jkolb. Disponível em: <https://jkolb.com.br/wp-content/uploads/2014/02/NBR-ISO_IEC-9126-1.pdf>. Acesso em: 22 Out. 2022.

MILLER, G. (1956). **The Magical Number Seven, Plus or Minus Two...**

NORMAN, D. (2002). **O Design do Dia-a-Dia**. Editora Rocco.

VIANNA et al., M. (2012). **Design Thinking: Inovação em Negócios**. Rio de Janeiro: MJV Press.